

JISMONIY SIFATLARNING RIVOJLANISHIDA ORGANIZMNING FIZIOLOGIK HOLATI

Soatov Dilshod Shirinovich

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani

Boshlang'ich va sport ta'limi fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada organizmga tasir etadigan fizeologik jarayonlarni qabul qilishda yuzaga keladigan jismoniy sifatlar haqida ma'lumotlarga to'xtalib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Jismoniy sifatlar, sport amaliyoti, fizeologik o'zgarish, mushaklarni qisqarishi.*

Jismoniy sifatlar va texnik-taktik malakalarning shakllanishini yil davomida muntazam nazorat qilib borish zarur. Bunday tartiblar rasmiy ravishda barcha o'quv mashg'ulotlardan joy oigan bo'lib, ushbu dasturlarda ham, sport amaliyotida ham shu testlarni bajarishga sarflanadigan fiziologik (bioenergetik) potensial deyarli e'tiborga olinmaydi. Vaholanki, harakat me'yorlarini qo'llashda shu testlarning fiziologik qiymatini bilish muhim amaliy ahamiyatga egadir. Ma'lumki, sport mashg'ulotlarida texnik-taktik malakalarga o'rgatish turli hajm va shiddatda qo'llaniladigan mashqlar yuklamasini nazorat qilish, umuman, o'quvchilarni darslarga tayyorlashda fiziologik reaksiyasini e'tiborga olish juda zarur jarayondir. Chunki, dars-mashg'ulot jarayonida ham o'quvchilarning funksional imkoniyatlari doimiy nazoratda bo'lmasa, katta yuklamalar organizmning zo'riqishiga, kichik hajmli va shiddatli va esa uning shakllanishining susayishiga sabab bo'ladi. Binobarin, o'quv-mashg'ulot jarayonida jismoniy sifatlarni rivojlantirish hamda texnik-taktik tayyorgarlikni shakllantira borishda fiziologik reaksiyalar

ko'rsatkichlariga e'tibor qaratish, har bir mashqning fiziologik qiymatini bilgan holda undan foydalanish o'quvchilarda yuqori samaradorlikka erishish imkoniyatlarini beradi. Dars-mashg'ulotlari, xususan, tezlik-kuch sifatlarining fiziologik asoslari ko'pgina ilmiy va o'quv adabiyotlarida a'zaldan o'z ifodasini topib kelgan. Olimlar o'zlarining yirik ilmiy va o'quv asarlarida jismoniy sifatlarini, jumladan, tezlik-kuch sifatlarini rivojlantirishda organizmda ro'y beradigan holatlarni, barcha fiziologik o'zgarishlarni atroflicha tahlil qilib berganlar. Shunga ko'ra, harakat malakalarining shakllanishi va jismoniy sifatlarining rivojlanishi bilan bir qatorda, shug'ullanuvchilar organizmining funksional imkoniyatlari ham shakllana boradi. Kuch sifati mushaklarning taranglanish darajasiga bog'liq bo'lib, bu, asosan, muskul tolalari tuzilishi, rivojlanganligi hamda ularning qisqarishi davomida kechadigan biokimyoviy va fiziologik omillarga bog'liq bo'ladi. Mushaklarning qisqarish va bo'shashish faoliyatida modda almashinuvi nihoyatda katta ahamiyatga ega. Jumladan, muskul tolalarining kuchli va tez qisqarish darajasi qon tomirlardagi kislorod, oqsil, uglevod, yog', mineral tuzlar, vitaminlar, mikroelementlar va boshqa oziqlarni birikkan holda bioenergiya ajratishi bilan belgilanadi. Bu jarayonda aerob (O_2 -o'z vaqtida ta'minlanishi) va anaerob (O_2 - siz jarayon) omillar hamda uglevodning glikogenga parchalanishi adenozinuch fosfat va kreatinfosfat kabi moddalarning reaksiyaga kirishi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Lekin, o'g'il bolalarda 8 yoshdan 9 yoshgacha o'ng qo'l kuchi ustunligi kuzatilgan bo'lsa, 10 yoshdan boshlab o'g'il bolalarda, qiz bolalarda esa 7 yoshdan 19 yoshgacha o'ng va chap qo'l kuchida simmetrik hodisa kuzatilmaydi. Aslida inson organizmi faoliyatida, uning ijrochi organlarining funksional faoliyatida asimmetrik ustunlik bo'lishi kerak. Ya'ni, misol uchun, o'ng qo'l yetakchi bo'lganida uning kuchi chap qo'lga nisbatan ustun bo'lishi lozim. Balog'at yoshidagi bolalar jinsiy jihatdan qanchalik tez rivojlanib

borsa, shunchalik kuch sifati ustunlik qilib borar ekan. Binobarin, kuch sifatini aks ettiruvchi ko‘rsatkichlarning tez yoki sust rivojlanishi pastroq yoshiga qarab emas, balki biologik yoshga qarab belgilanishini e‘tirof etish lozim. K.uch-tezlik va chidamlilik sifatlari o‘quvchilarda juda ehtiyotkorlik bilan rivojlanish zarurligi ta‘kidlangan. Katta hajm va shiddatda ijro etiladigan mashqlar yordamida bu sifatlarni zo‘rmazo‘raki rivojlantirish o‘ta salbiy oqibatlarga olib kelishi, hatto chuqur patologik o‘zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Dars-mashg‘ulotlarga o‘quvchilarning qiziqishlarini ortirishda sport va harakatli o‘yinlar uslublaridan mohirona foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunda o‘quvchining emotsional holatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, charchash alomatlarini bartaraf etgan holda jismoniy qobiliyat va yangi harakat malakalari paydo bo‘ladi. Mashg‘ulot jarayonida sport o‘yinlariga mos harakatli o‘yinlar orqali amalga oshirishda to‘plar yordamida olib borilishi samarali va yanada yuksakroq bo‘ladi. Masalan, “To‘p uzat - o‘tir”, “To‘p uzatib, estafetaga yugurish”, “To‘pga to‘sib qo‘y!” va boshqa shunga o‘xshash o‘yinlar. Shunday o‘yinlardan foydalanish, muntazam qo‘lash natijasida o‘quvchilarning maxsus jismoniy sifatlari va texnik tayyorgarligining taraqqiy etishi sezilarli darajada ancha oson kechadi. Ish qobiliyati - bu organizm va uning organlari funksional holati hamda imkoniyatlarini yuksak darajada amalga oshirish qobiliyatidir. Ish qobiliyati “odamni muayyan faoliyat jarayonida ma‘lum vaqt davomida va samaradorlik darajasida ish bajarish qobiliyatidir”. Yuklama (nagruzka), organizmning shu yuklamani ko‘chira olish imkoniyati, charchash, zo‘riqish, ish qobiliyati va uning tiklanish xususiyati kabi tushunchalar bir-biriga uzviy bog‘liq bo‘lgan atamalar, charchash va zo‘riqish atamalarining vujudga kelish muddatini uzaytirish yoki tiklanish muddatini qisqartirish yo‘llarini izlash va amalga joriy etish ish qobiliyatining shakllanishiga olib keladi. Albatta, buning uchun qo‘llaniladigan

jismoniy va texniktaktik mashqlar hajmi hamda shiddati sportchi organizmi shu yuklamani ko'chira olish darajasidan xiyol yuqoriroq bo'lib, ko'p yillik mashg'ulot jarayonida yuklamani oshira borish to'liqsimon prinsipga asoslanishi kerak. Qanday bo'lmasin ushbu jarayonni boshqarish muntazam nazorat qilishni va natijalarni ilmiy tahlil ostiga olishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nuritdinov E.N, Haydarov B.T. Jismoniy madaniyat va sport fiziologiyasi. O'quv-uslubiy qo'llanma.-Samarqand. SamDU. 2014.-B.
2. Nuritdinov E.N, Kamolova D.O. Odam fiziologiyasi. Samarqand: SamDU. 2014.-B. 75.
3. Smirnov V.M., Fudin N.A., Polyayev B.A., Smirnov A.V. Fiziologiya fizicheskogo vospitaniya i sporta (uchebnik).-Moskva: Meditsinskoe informatsionnoe aginstvo, 2012.-S. 543.
4. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
5. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). Исследование влияния сейсмоизоляции на динамические характеристики ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
6. Хакимов, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
7. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.